

ГИПЕРТОНИЯ КАСАЛЛИГИДА УЧРАЙДИГАН ПСИХО – ЭМОЦИОНАЛ БУЗИЛИШЛАРНИ БАХОЛАШ ВА ДАВОЛАШ

Норова Г.Ш.

Фаттоева Н.Д.

Республика Шошилишч Тиббий Ердам Илмий Маркази Бухоро филиали
Вактли Реабилитация ва Физиотерапия булими
<https://doi.org/10.5281/zenodo.8168809>

Долзарблиги. Бутунжаҳон Соғлиқни Сақлаш Жамиятининг берган маълумотида (БЖССЖ) кўра, соматик касалликлар билан шифокорга мурожаат қилувчиларнинг 38–42%ини психосоматик касалликлар ташкил этади. Юрак-қон томир касалликларнинг энг асосий сабабларидан бири бу – гипертония касаллиги ва қон босимининг ошишидир. Гипертония касаллиги (ГК) билан дунёда миллиард киши хасталанган бўлиб, бу юрак ҳужралари ва инсултларнинг асосий сабабидир.

Ишнинг мақсади. Гипертония касаллигида психосоматик бузилишларни коррекция қилишда психофармакотерапия ва психодинамик терапия самарадорлигини таққослаб ўрганиш.

Текширув материаллари ва усуллари. Гипертония касаллиги II, III босқич ташхиси билан даволанаётган 62 та бемор текширувдан ўтказилди. Уларнинг ўртача ёши $60 \pm 11,7$ ни ташкил қилади. Жинс бўйича нисбати 37 та аёл, 25 та эркак. Беморлар 2 гуруҳга бўлинди. 1 гуруҳда 30 та беморда гипотензив базис даво ва рационал терапия ўтказилди. 2-гуруҳдаги 32 та беморларга базис даво, хавотирга қарши рексетин 20 мг (пароксетин) ва психодинамик терапия ўтказилди. Беморларда эмоционал ҳолатни баҳолаш мақсадида HADS тести ўтказилди. Эмоционал ҳолатни мувозанатлаштириш мақсадида 1 ой давомида психодинамик терапия ва таб. Рексетин 20 мг қўлланилди.

Текширув натижалари. 1-гуруҳдаги 12 та беморда субклиник депрессия ва 7 та беморда клиник хавотир ва субклиник депрессия аниқланди. 2-гуруҳдаги беморларда 14 та субклиник хавотир ва 12 та беморда субклиник депрессия аниқланди. 1-гуруҳда ўтказилган базис даво натижасида беморлардаги эмоционал ҳолатида ўзгариш аниқланмади. 2-гуруҳдаги беморларда эса субклиник хавотир 57% га камайди, клиник депрессия 21% га камайди.

Хулоса. Охирги йиғилган маълумотларга кўра, хавотир ва психопатологик ҳолатлар тўғридан тўғри Гипертония касаллигига га олиб келувчи хавф омили бўлмоқда. Бу психофункционал бузилишлар ГК сабабли ўлим ва

ЮИК билан касалланиш сонини орттиради. Хавотирли бузилишларни ўз вақтида аниқлаш ва даволаш керак, чунки бу бузилишлар соматик патология прогностини ёмонлаштиради. Кардиология амалиёти шуни кўрсатдики, хавотир даражаси ўсган сари беморларда ЮИК билан касалланиш ва тўсатдан ўлим хавфи ошади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Аляви А.Л., Сабирджанова З.Т. Диагностика, лечение и профилактика артериальной гипертензии. Ташкент, 2008.
2. Артериальная гипертензия. Санкт- Петербург, 1999, том-5, № 2.
3. Белоусов Ю.Б. Поражение органов-мишеней при артериальной гипертонии. Тер. архив, 1997, № 8.
4. Глезер М.Г., Киселева И.В., Новикова М.В. Шокина Т.В. Артериальная гипертензия. Москва 2011 г.С.152.
5. Задионченко В.С., Белякова Т.И., Горбачева Е.В. Гипертонические кризы. Тер. архив, 1998, № 8.
6. Комаров Ф.И. Руководство по внутренним болезням для врача общей практики от симптома и синдрома – к диагнозу и лечению. Москва: Издательство медицинское информационное агенство, 2007.